

Halk Bilimi ve Mikro Girişimcilik: Geleneksel Bilginin Ekonomik Değeri Üzerine Bir İnceleme

Folklore and Micro-Entrepreneurship: A Study on the Economic Value of
Traditional Knowledge

*Bekir Bora Karakas**

Öz

Bu çalışma, halk bilimi (folklor) ve mikro girişimcilik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Geleneksel bilgiyi, kültürel mirası ve toplumsal pratikleri konu edinen halk biliminin, küçük ölçekli ekonomik girişimler için nasıl bir kaynak teşkil ettiğini analiz etmektedir. Çalışma, özellikle geleneksel el sanatları, yöresel mutfak kültürü ve ritüellerin, girişimcilik bağlamında sürdürülebilir bir ekonomik değere nasıl dönüştürülebileceğini örneklerle tartışmaktadır. Geleneksel ekonomi teorileri, ekonomik faaliyetleri rasyonel ve sayısal veriler üzerinden açıklarken, çağdaş yaklaşımlar ekonomik davranışların sosyal ve kültürel bağlamını daha fazla önemsemektedir. Bu bağlamda, bir toplumun kültürel belleğini ve kolektif bilgisini içeren halk bilimi, ekonomik kalkınma süreçleri için önemli bir veri kaynağı sunmaktadır. Özellikle mikro girişimcilik, geleneksel bilgi ve becerilerin modern pazarlarda ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için dinamik bir alan sağlamaktadır. Bu çalışma, halk biliminin somut ve soyut unsurlarının, mikro ölçekli işletmeler aracılığıyla nasıl ekonomik bir değere dönüştürüldüğünü tematik literatür sentez yöntemini benimseyerek incelemektedir. Bunun yanında kültürel mirasın korunması ile ekonomik kalkınma arasında kurulan bu köprünün, yerel ekonomilerin güçlenmesine ve kültürel kimliğin korunmasına katkı sağladığı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: halk bilimi, mikro girişimcilik, kültürel miras, sürdürülebilir kalkınma, yöresel ürünler.

Abstract

This study examines the relationship between folklore and micro-entrepreneurship. It analyzes how folklore, which explores traditional knowledge, cultural heritage, and social practices, serves as a resource for small-scale economic enterprises. The study provides examples of how traditional crafts, local culinary culture, and rituals can be transformed into sustainable economic value within the context of entrepreneurship. While traditional economic theories explain economic activities

* Doktora Öğrencisi, Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye. E-posta: bora.karakas@ktb.gov.tr. ORCID: 0000-0002-2414-1735. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918632>

through rational and numerical data, contemporary approaches prioritize the social and cultural context of economic behavior. In this context, folklore, which encompasses a society's cultural memory and collective knowledge, offers a crucial data source for economic development processes. Micro-entrepreneurship, in particular, provides a dynamic platform for transforming traditional knowledge and skills into products and services in modern markets. This study examines how the tangible and intangible elements of folklore are transformed into economic value through micro-scale enterprises by adopting the thematic literature synthesis. Furthermore, it argues that this bridge between cultural heritage preservation and economic development contributes to the strengthening of local economies and the preservation of cultural identity.

Keywords: folklore, micro entrepreneurship, cultural heritage, sustainable development, local products.

Giriř

Kültür kavramı en temel řekilde insanlıęın doğaya katkıları olarak tanımlanabilir. Bu durumda ekonomik unsurlar ve faaliyetler de birer kültür olarak ele alınabilir ve kültürel açıdan araştırılabilir. Kültürel gelenekler ve faaliyetler de iktisadi süreçleri içerdęi için ekonomi bilim dalının inceleme alanına girmektedir. Ancak ekonomik arařtırmaların kültürel yanı yapılan çalıřmalarda genellikle zayıf kalmıř ve kısıtlı bir biçimde deęerlendirilmiřtir (Özdemir, 2012: 29). Bu nedenle bu çalıřmada kültürel unsurlar ile ekonomik faaliyetler arasındaki iliřki ele alınmak istenmiřtir. Geleneksel iktisadi yaklařımlar ekonomik faaliyetleri sayısal veriler üzerinden deęerlendirmek ve iktisadi sonuçlara ulařma eğilimindedir. Ancak çağdař yaklařımlar analizlerine psikolojik, sosyal ve kültürel bileřenleri de dahil etmektedir. Bu açıdan deęerlendirildięinde toplumun sahip olduęu kültürel birikimler ve bir bütün olarak halk bilimi özellikle ekonomik kalkınma süreçlerinde önemli bir veri kaynaęı oluřturmaktadır. Giriřimcilik özellikle günümüz ekonomilerinin geliřiminde adeta bir motor görevi görmektedir. Mikro girişimcilik geleneksel nitelik taşıyan bilgi ve becerilerin güncel pazarlarda mal ve hizmetlere dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çalıřma geleneksel bilgi ve becerilerin mikro girişim yoluyla özellikle turizm kanalı üzerinden bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomiye katkılarını ortaya koymak amacıyla halk biliminin somut ve soyut nitelikteki unsurlarını incelemektedir. Geleneksel bilgi ve becerilerin bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomiye katkılarını ortaya koymak amacıyla sahip oldukları

potansiyel ile öne çıkan el sanatları ve gastronomi alanındaki uygulamalar incelenmiştir. Bu çalışmada, tematik literatür sentez yöntemi kullanılarak Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel yayınlar taranmıştır. Taramada, öncelikli olarak <https://scholar.google.com/> veri tabanı kullanılmış ve doğrudan ekonomik etkiyi ölçen ya da değerlendiren araştırma ve derleme makalesi şeklindeki çalışmaların dahil edilmesine özen gösterilmiştir. Literatürde bu alanlarda yapılan çalışmalar incelenerek bir sentez gerçekleştirilmiştir. Çalışmada faydalanılan tüm kaynaklara uygun biçimde atıfta bulunulmuştur. Somut bir biçimde ekonomik etkiyi ölçen veya değerlendiren çalışmalar seçilmiştir. İncelenen literatür örneklerinde geleneksel bilgi ve ekonomik değer arasında bağlantı sağlayan ve öne çıkan faydalı faaliyetler ve uygulamalar ortaya konulmak istenmiştir.

1. Kuramsal Çerçeve: Kültürel Ekonomi ve Kültürel Sermaye

Kültürel ekonomi yaklaşımı, ekonomik davranışların yalnızca rasyonel tercihlerle değil, aynı zamanda kültürel değerler, normlar ve geleneklerle şekillendiğini savunur. Bu bakış açısına göre, kültürel üretim ekonomik üretimden ayrı değildir. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramı, bireylerin veya toplulukların sahip oldukları bilgi, beceri ve sembolik değerlerin ekonomik avantajlara dönüştürülebileceğini açıklar. Bu çerçevede halk bilimi, kültürel sermayenin taşıyıcısı olarak mikro girişimcilik faaliyetlerinin hem kaynağı hem de biçimlendiricisi konumundadır. Kültürel sermaye ya da sosyal sermayeye sahip olduğunuzda ekonomik olarak rekabet gücünüz artmaktadır. Bu iki sermayeden biri eksik olduğunda rekabet gücünüz önemli ölçüde azalmaktadır. Kültürel sermaye bedenselleşmiş, nesnelleşmiş ve kurumsallaşmış olmak üzere üç şekilde bulunmaktadır. Bu sermaye toplumların sosyal konumlarını belirlemektedir. Ekonomik ve kültürel sermayeye sahip olanlar ile olmayanlar dikey şekilde sıralanmaktadır (Tan, 2021: 2016-2025).

Geleneksel ekonomik kalkınma modellerinin aksine, çağdaş yaklaşımlar ekonomik faaliyetlerin çok boyutlu etkilerini dikkate almaktadır. Bu dönüşüm, mikro girişimcilik bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Üçlüsü (*Triple Bottom Line*: Ekonomi, Toplum, Çevre) olarak bilinen bir çerçeve ile en iyi şekilde değerlendirilebilir. Bu çerçeve, bir faaliyetin başarısını yalnızca finansal kâr ile değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkileriyle de ölçmeyi amaçlar. Halk bilimi ve mikro girişimcilik kesişimindeki faaliyetler bu üç boyutta eleştirel bir analize tabi tutulmalıdır:

Ekonomik Boyut: Geleneksel bilgi ve becerilerin, özellikle turizm kanalıyla ve yöresel ürünler aracılığıyla gelir getirici mal ve hizmetlere dönüştürülmesi, yerel ekonomik döngüleri güçlendirir. Coğrafi işaretler ve markalaşma bu ürünlerin pazarlama olanaklarını artırır ve üreticilere kolektif bir tekel hakkı sağlayarak ekonomik gelir sunar.

Sosyal ve Kültürel Boyut: Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkıda bulunulması, kültürel kimliğin pekiştirilmesi ve kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen göçün engellenmesi gibi etkiler, bu faaliyetlerin toplumsal faydasını oluşturur. Bu boyut aynı zamanda kültürel mirasın korunması misyonunu da yerine getirir.

Çevresel Boyut: Yöresel mutfak kültürü ve geleneksel el sanatları üretiminde yerel hammaddelerin kullanılması, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir üretim pratiklerinin teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.

Bu üçlü çerçeve, çalışmamızın temel sorularını yönlendirecek ve gastronomi festivalleri, el sanatları kooperatifleri, altyapı ihtiyaçları gibi elde edilen literatür bulgularının sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal kalkınma açısından da yorumlanmasına olanak tanıyacaktır.

2. Halk Bilimi ve Ekonomik Dönüşümün Temelleri

Sedat Veyis Örnek'in yaptığı tanıma göre; Halkbilim, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemleriyle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilimdir. Halk Bilimi içerisinde gündelik hayatın pratikleri, bilgi ve becerileri, gelenekleri, inançları, ritüelleri, hikayeleri gibi birçok somut ve soyut unsur yer almaktadır. Bu unsurların ekonomik sistemler içerisinde değer yaratma potansiyeli bulunmaktadır.

İlkçağlardan itibaren insanlar tarım, hayvancılık, avcılık gibi birçok üretim faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Bu üretim faaliyetlerinin neticesinde girişimcilik kavramı ortaya çıkmıştır. Yerleşik hayata geçiş sonrasında daha fazla üretim yapma arzusu el becerilerindeki artışı beraberinde getirmiştir. Zaman içerisinde tüm dünyada görülen nüfus artışı ile birlikte günümüzde görülen ticari koşullar ortaya çıkmıştır. Girişim olgusu ekonomik hayatın öğeleri arasında yer alan önemli bir üretim faktörüdür. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında temel bir etkidir. Üretim faaliyetleri bir girişimle başlamakta bu açıdan zorunlu bir unsur olarak göze çarpmaktadır (Şentu-

ran ve Şentürk, 2016: 813). Girişim türleri büyüklük açısından sınıflandırıldığında mikro, orta ve büyük ölçekli girişimcilik olarak sayılabilir. Birçok kurumsal tanıma göre mikro girişimler 10 kişiden az kişinin çalıştığı ve cirosu nispeten düşük olan girişimlerden oluşmaktadır. Halk bilimi ile girişimcilik kesişiminde öne çıkan el sanatları, gastronomi ve yerel mutfak, esnaf tarzı ticari işler, küçük tarımsal faaliyetler gibi alanlarda ortaya çıkan ekonomik birimler bulunmaktadır (Sirkeci, 2013: 54-61). Bu ekonomik birimlerin büyük çoğunluğu mikro ölçekli girişimler şeklindedir.

2.1. El Sanatları

El Sanatları özelliklerini geçmişten alan ve ait olduğu toplumun sahip olduğu duyguları ve kültürel birikimlerini yansıtan unsurlardır. Çeşitli uygarlıkların özelliklerini birleştirmesi yönüyle önemli birer kültürel sentez durumundadır. Geleneksel Türk el sanatlarını; kumaş dokumacılığı, taş işçiliği, çinicilik, ahşap işçiliği, altın ve gümüş işçiliği, halı ve kilimcilik, bakırcılık, demircilik vb. sayabiliriz. Halı, kilim, seramik, bakır işlemciliği ve geleneksel nakış gibi el sanatları, nesiller boyu aktarılan karmaşık bilgi ve estetik birikimin ürünüdür. Bu sanatlar, sadece kültürel objeler değil, aynı zamanda mikro girişimlerin temelini oluşturan ekonomik varlıklardır. Mikro girişimcinin kişisel yeteneği, ustalık becerileri sonucu ortaya çıkan el sanatlarının bedenselleşmiş ve nesnelleşmiş sermaye niteliği bulunmaktadır. Zanaatkârlar, atölye veya ev bazlı işletmeler kurarak, geleneksel teknikleri modern tasarımlarla harmanlayabilir ve küresel pazarlara erişebilirler. Bu süreç, sadece ekonomik gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılmasına da katkıda bulunur.

Ekonomik yönden ele alındığında özellikle el sanatları ile turizm arasında önemli bir etkileşim bulunmaktadır. Bu açıdan sosyal bilimciler arasında bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Turistler ziyaret ettikleri yöreye ait olan el sanatı ürünlerini birer ziyaret anısı olarak satın almaktadır ve bu durum çok yaygın bir alışkanlıktır (Bayazit vd., 2012: 901). Mardin' de bir turist telkâri ile yapılmış bir kolye satın alabilir ya da Bodrum' da bir Milâs halısı satın alabilir. Bu şekilde ülke genelinde ve birçok ülkede fazlasıyla örnek bulunmaktadır. Bu yönüyle turizm yörelerinde pazarlanan el sanatı ürünleri ekonomik yönden hem bu ürünleri üretenleri hem de yerel unsurları olumlu şekilde etkilemektedir. El sanatlarının ait olduğu yörenin istihdam koşullarına da önemli katkısı olmaktadır. Kırsal alanlardan kentlere

doğru gerçekleşen göçün de engellenmesi ve bu sayede daha dengeli bir bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından da önemlidir.

Görsel 1-2. Bayat Türkmen Kilimi; Eskişehir Lüle Taşı Pipo.

Dünyadaki bazı örnekler incelendiğinde; 1990' lı yıllarda Hong Kong' un turizm gelirlerinin yarısı hediyelik eşyaların satışından elde edilmiştir. Bu durum kültürel unsurların turizm kanalı ile ekonomiye olan potansiyel etkisini ortaya koymaktadır (Öter, 2010: 180). Japonya' da aynı şekilde oluşturduğu politikalarda bu konuya önem vermiş ve 1970' li yıllarda bazı yasal düzenlemeler yaparak üretimin geleneksel metotlarla yapılmasını sağlamış ve yerel hammadde kullanımına önem vermiştir. Bu doğrultuda bazı finansal destekleri de uygulamaya almıştır. Japonya' nın dünyada el sanatları ihracatında yaklaşık %3 düzeyinde bir payı bulunmaktadır (Oka, 2012: 260). Orman ürünlerine dayalı ev endüstrilerinde girişimcilik, kırsal sanayileşme yoluyla kırsal geçim kaynaklarını çeşitlendirmesi nedeniyle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyoekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle, hükümet politikaları ve yönetim müdahaleleri, küçük ölçekli orman ürünlerine dayalı mikro ölçekli endüstrilerde girişimciliğin geliştirilmesinden sanayileşmeye ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına kadar Hindistan' da önemli bir rol oynamaktadır (İslam vd., 2020: 139). Ülkemizde el sanatları alanında başarılı çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar arasında; Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Satış Mağazaları (GES), Türk Kültür Vakfı ve Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı (GESAV) başlıcaları olarak sayılabilir (Can, 2013: 264).

2.2. Gastronomi ve Mutfak Kültürü

Dünyanın her yerinde ülkelerin kendine has özellikleri olan mutfak kültürü bulunmaktadır. Bu kültürel öğeler nesnelleşmiş bir sermaye türüne örnektir. Özellikle yerleşik hayatın benimsenmesinden sonra daha farklı

türlerde sebze, meyve yetiştirilmiş değişik kültürlerin etkisiyle mutfakları önemli şekilde değiştirmiştir. Günümüzde gastronomi alanında turizm oldukça gelişmiş bunun sonucu olarak yerel nitelikli ürünler korunmaya başlamıştır. Gastronomi turizmi yerel ürünlerin tüketilmesine olanak sağlamakta ve bölge ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu açıdan ekonomik etkileri bulunmaktadır. Yerli üreticilerin desteklenmesine ve kaliteli ürünlerin pazarlanmasına da olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra gastronomi turizminde yerel halk ve turistler arasında duygusal bir bağ oluşmakta yerel kimliği pekiştirerek ekonomik girişimleri teşvik etmektedir (Akkaya ve Özcan, 2019: 252).

Mutfak kültürünün de bölgesel açıdan ekonomik değer yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Yöresel yemek tarifleri, geleneksel üretim metotları, bitki bilgisi yerel pazarlarda önemli bir yere sahiptir. Aile işletmeleri tarzında küçük girişimler için sürdürülebilir nitelikte gelir kaynakları oluşturmaktadır. Aynı zamanda “yerel lezzetler” gibi küresel trendlerle de uyum sağlama potansiyeline sahiptir. Yerel lezzetler turizm destinasyonları açısından markalaşma ve tanıtım imkânı sağlamaktadır. Tarımsal gıda ürünleri ile bunların mutfak dönüşümleri, ait olan yörenin sofrası kültürü üzerine inşa edilmiş olan imgeler sistemidir. Bu nedenle çok güçlü birer kimlik belirteci olarak kültürel mirasın şekillenmesinin yanında turizmin de gelişimine katkı sağlamaktadır (Bellini vd., 2019: 13).

Halk pazarları, festivaller ve kutlamalar ekonomik değer yaratılması sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Otantik deneyimler ve yerel ürünler, turistlerin ilgisini çekerek onları yerel bölgeye ve günlük sosyal uygulamalara yaklaştırabilmektedir. Bu amaçla düzenlenecek tadım turlarının faydalı etkileri bulunmaktadır (Sjölander-Lindqvist vd., 2021: 193).

Yerel nitelikli ürünlerin korunması, tanıtımı ve gelecek nesillere aktarımı gibi hususlarda coğrafi işaret kavramı öne çıkmaktadır. Türk Patent Enstitüsü coğrafi işaret kavramını; “Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir.” şeklinde tanımlar. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelecekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır (Türk Patent Enstitüsü, 2025). Ürünlerin coğrafi işaret ile korunmasının sağlayacağı faydalar şu şekildedir: 1) Üreticilere koruma sağlaması. 2) Pazarlama olanaklarının

arttırılması. 3) Ekonomik gelir sağlaması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi.

Coğrafi işaretler iktisadi açıdan değerlendirildiğinde üreticilere kolektif nitelikte bir tür tekel hakkı sağlar ve piyasaya girişleri engeller. Aynı zamanda ürünlerde belirli bir kaliteye ulaşılması sağlanır. Pazarlama açısından değerlendirildiğinde tüketici nezdinde güven duygusu yaratır ve ürünün tekrar satın alınma olasılığını arttırır. Ürünün bir kimlik kazanması farklılaşmasını sağlayarak tüketicinin talebini de ürün lehine etkilemektedir (Gökovalı, 2007: 142-150).

3. Yöntem

Bu çalışma tematik literatür sentez yöntemiyle yürütülmüştür. 2010–2025 yılları arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan 30'a yakın akademik çalışma Google Akademi ve Dergipark veri tabanlarından taranmıştır. Çalışmalar, halk bilimi, mikro girişimcilik ve kültürel ekonomi ilişkisini doğrudan ele alıp almadıklarına göre seçilmiştir. Elde edilen veriler tematik olarak sınıflandırılmış ve kültürel ekonomi ile mikro girişimcilik bağlamında yorumlanmıştır.

4. Literatür İncelemesi

Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde gerçekleştirilen gastronomi ve el sanatları alanlarında ekonomik etkileri içeren ve geleneksel bilgi ile ekonomik değer ilişkisi kuran literatür örnekleri incelenmiştir. Bu örnekler üzerinden ekonomik değeri arttıran ve öne çıkan faaliyetler belirlenmeye çalışılmıştır.

Uçar vd. (2012), Fethiye'nin kırsal turizm olanaklarının sosyo-ekonomik etkileri araştırmıştır. Kırsal alanlarda yerel halkın ürettiği olduğu el sanatlarına ve yöresel ürünlerin pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. İçme suyu, kanalizasyon, yol yapımı gibi altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Eğitim ve kurs faaliyetlerinin uygulanması önerilmektedir. Ballı (2013), çalışmasında gastronomi turizmi açısından Adana mutfak kültürünü incelemiş ve gastronomi turizm ürünü haline getirilen kültürün sosyal ve ekonomik yararlar sağlaması amacıyla çeşitli öneriler sunmuştur. Çalışmanın sonucunda, girişimci olan bölge halkının gastronomi turizmi sayesinde gelirlerini arttırdıklarına, konaklama ve yiyecek işletmelerinin Adana yemeklerini menülerine koymaları gerektiğine değinilmiştir. Ateş (2014), Çanakkale'nin yöresel yemek kültürünün turizm ka-

nalı ile bölgesel etkileri incelenmiştir. Çalışmada Çanakkale' ye özgü ürünlerin etkili bir biçimde pazarlanması ve etkinlik ile festivallerin düzenlenmesi ile birlikte bölgeye hem kültürel hem de ekonomik olarak katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Cömert ve Çetin (2017), Gastronomi alanında gerçekleştirilen festivallerin ekonomik açıdan önemli bir fonksiyonu olduğunu belirtmektedir. Örnek olarak ABD'de düzenlenen Charleston Sarap ve Yemek Festivali, 2011 yılında yerel ekonomiye 7,3 milyon \$ tutarında bir ekonomik katkı sağlamıştır. Akın (2018), Gaziantep' e özgü farklı el sanatı ürünleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmada bu yörede farklı ve çok sayıda alternatifin bulunduğunu turizmin gelişiminde tüm yıla yayılan faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu alanda üretim gerçekleştirenler arasında gelir getiren bir faaliyet olarak görülmemesi nedeniyle el sanatı ürünlerinin çok önemli bir bölümünün unutulmaya başladığını ifade etmektedir.

Çelik ve Toprak (2018), Şırnak' ta bulunan baston, kilim, şal-şepik ve fistan gibi el sanatlarının turistik ürün olma özellikleri üzerinden ekonomik etkilerini incelemiştir. Çalışmada bu sanatların sürdürülebilmesinin ekonomik döngünün sağlanmasını gerektirdiği vurgulanmakta ve bu faaliyetler ile ekonomik değer bağlantısının turizm kanalı ile gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Fuarlarda ve turistik merkezlerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek kamu kurumlarının bu sanatlara yönelik kurslar açmasının olumlu etkileyeceği ve markalaşma desteğinin önemi üzerinde durulmaktadır.

Korkmaz ve Yavaş (2020), Çanakkale ili, Eceabat ilçesi ve köylerinde kırsal turizmin gelişimi üzerine yapmış olduğu çalışmada bölgenin turizm faaliyetlerinin kamu, yerel halk ve özel sektör ortaklığında desteklenmesinin ekonomik refah yönünden gelişimine destek sağlayacağını belirtmektedir. Bu doğrultuda bölgede faaliyet gösteren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı' nın uyguladığı "Alçitepe köyünde Lavanta yetiştiriciliği" projesi kapsamında Alçitepe köyündeki kamu arazisine lavanta çiçekleri dikilmiştir. Bu projenin kozmetik, ilaç sanayisinde olduğu kadar fotoğrafçılık gibi sanatlara da katkısının olabileceği çalışmada belirtilmektedir. Üretimin yaygınlaşması ile birlikte bölgede bulunan farklı girişimler üzerinden bölgesel kalkınmaya olumlu etkilerinin olabileceği vurgulanmaktadır. Bu yönüyle kamunun ekonomi üzerindeki özendirici etkisinden bahsedilebilir.

Abisuga-Oyekunle ve Muchie (2020), çalışmada belirtildiği üzere Güney Afrika'da zanaatkarların çoğu, ürünlerini satmak için seyahat etmektedir ve bu da ekonomiye geniş kapsamlı faydalar sağlamaktadır. Zanaatkarlar festivallerde ve gösterilerde birbirleriyle buluşmakta, mal takası gerçekleştirmekte ve fikir alışverişinde bulunmaktadır. Maddi gücü olanlar, diğer perakende satış noktalarında yeniden satmak üzere diğer zanaatkarların ürünlerini satın almaktadır. Yerel ekonomide kazandıkları parayı, yiyecek, konaklama, benzin/ulaşım, eğlence vb. harcamalarda kullanarak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çalışmada STK'lar, il yönetimi ve özel kuruluşlarca temel destek ve altyapı sağlama konusunda girişimlerin olması gerektiği vurgulanmaktadır.

İslam vd. (2020), Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde hasır el sanatları özelinde çalışma gerçekleştirmiştir. Girişimcilerin sosyoekonomik yönden kalkınmasını sağlamak, yoksulluğun azaltılmasını ve geçim güvenliğini uyumlu hale getirmek için kırsal kalkınma ve sanayi politikalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bölgede hasır el sanatları girişimciliğinin önemli bir payı olmasına karşın, el sanatları pazarını genişletmek için herhangi bir reklam veya tanıtım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle, tüccarları yöreye çekmek ve büyük ölçekli endüstrilerle rekabeti azaltmak için hasır el sanatlarının markalaştırılması ve sertifikalandırılması ile kooperatifler ve e-ticaret aracılığıyla pazarlanmasına gereken önem verilmelidir.

Eren ve Bayram (2021), Sinop'un öne çıkan el sanatları ile ilgili girişim faktörleri ile ilgisini de içeren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pazar olarak genellikle yurtiçi belirlenmiştir. Çalışmada özellikle pandemi döneminde satışların azaldığı belirtilmekte, sosyal medya ve internet üzerinden de satışların gerçekleştiği vurgulanmaktadır. Gelen turist sayısı ile satış hacimlerinin doğru orantılı olduğu çalışmada belirtilmektedir. Akçakale ve Somçağ (2022), Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir il merkezleri, Aydın ili Didim ilçesi ile Antalya iline bağlı Side ilçesinde hediyelik eşya niteliğindeki yerel özelliklere sahip ayakkabı piyasasını kültürel ve ekonomik açıdan incelemiştir. Araştırma sonuçlarında bu lokasyonlarda pazarlanan ürünlerin birbirine benzer nitelikte olduğu belirtilmektedir. Bu ürünlerin yöresel yöntemler, motifler, desenler ve yöreye ait hammadde kullanımı ile üretilmesi sonucunda hem kültürel hem de ekonomik değerinin arttırılabileceği savunulmaktadır. Bu sonuca bazı yurtdışı örnekler

ile karşılaştırarak ulaşımlardır. Çalışmada ayrıca Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen kongrelerde tanıtım yapılmasını faydalı olabileceği vurgulanmaktadır. Yeni tasarımlar yoluyla ürünlerin çeşitliliğinin artırılmasının da ülke ekonomisine fayda sağlayacağı bunun yanı sıra sürdürülebilirliğe ve istihdama katkıda bulunacağı savunulmaktadır.

Durmuş vd. (2022), Fransa'nın Bourge-en-Bresse bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işarete sahip olan Bresse tavuğu, benzer nitelikteki tavuklara oranla yaklaşık 6 kat daha yüksek fiyatlara satılmakta olduğunu belirterek coğrafi işaretin ekonomik etkisine değinmektedir. Yine aynı çalışmada Bozcaada çavuş üzümünün Bağbozumu Festivalinde coğrafi işaret tesciline sahip olduğunun vurgulanmasının turizm ile entegrasyonu sağlayacağı, girişimlere katkı sunacağı ve ekonomik değer yaratacağı belirtilmektedir. Arslan (2022), çalışmasında 24 adet Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini incelemiştir. Gastronomi alanında sıklıkla festival gibi tanıtım faaliyetlerinin düzenlendiği, coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirildiği ve genel olarak turizm gelirlerinde artış sağlandığı belirtilmektedir. Ercik (2024), Mersin mutfağına özgü coğrafi işaretli ürünler arasında bulunan Mersin Tantunisi, Anamur Muzu, Erdemli Lamas Limonu, Mersin Cezeryesi, Mut Kayısı, Silifke Yoğurdu ve Tarsus Beyazı Üzüm gibi ürünlerin tanıtımında coğrafi işaretin önemini araştırmıştır. Bu ürünlerin geleneklere uygun ve etkili şekilde tanıtılması durumunda ziyaretçilerin bölgeyi tekrar ziyaret edebileceğini ve bu durumun girişimleri bütün olarak olumlu etkileyeceğini belirtmektedir.

Çanakale Ayvacık ilçesinde halı kilim, bıçakçılık, el nakışları gibi süregelen el sanatları bulunmaktadır. Bölgede 1982 yılında Süleymanköy ve Çevre köyleri Kalkındırma Kooperatifi ile Marmara Üniversitesi arasında DOBAG projesi gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde Ayvacık Kaymaklığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşletmesi kurulmuştur. Bu süreçte halı- kilim üretiminde doğal boyamacılık desteklenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak bu iki kooperatif 2000'li yıllarda kapanmış ve bu durum 34 köyde gerçekleştirilen bu üretimin 5 köye düşmesine neden olmuştur (Aksoy ve Özkan, 2025: 296). Sonuç olarak dış piyasalar yerine daha sınırlı miktarlarda iç piyasalara yönelik üretim sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu durum kooperatiflerin el sanatlarına dayalı ürünlerin üretim süreçlerindeki önemini ortaya koymaktadır.

Görsel 3: Çanakkale Ayvacak Halı Kilim Dokuma Örnekleri (Aksoy ve Özkan, 2025: 8).

Dobay ve Apetroaie (2024), çalışmalarında yerel gastronomi noktalarını Romanya'da kırsal toplulukların yeniden canlandırılması için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Nispeten yeni olan çalışmanın sonuçları şunu göstermiştir: Lezzet, kalite, sağlıklı oluşu, fiyat, duygusal değer ve prestij özellikleri turistlerin yerel yemeklere karşı tutumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışmada yasal düzenlemeler, mali destekler, tamamlayıcı projelerin varlığı, geniş katımlı etkinliklerde tanıtım, iş birliği, doğrudan pazarlama gibi unsurların etkili olabileceği vurgulanmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, halk biliminin salt kültürel bir alan olmanın ötesinde, özellikle mikro girişimcilik yoluyla ekonomik kalkınma için potansiyel bir araç olduğunu göstermektedir. Geleneksel bilginin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi, yerel ekonomik döngüleri güçlendirirken, aynı zamanda kültürel kimliği koruma ve sürdürme misyonunu da yerine getirir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren belirginleşen bilgi teknolojilerine, sanal ve dijital teknolojilere dayalı dördüncü sanayi devrimiyle birlikte geleneksel bilgi ve deneyim belleğine de önem verilmeye başlanmıştır. Daha önceki dönemlerdeki sanayi temelli kalkınma modellerinin etkisiyle geleneksel bilgi belleği ötelenmiştir. Çevrecilik, doğal yaşamın korunması, organik veya doğal beslenme gibi eğilimlerle birlikte gelenek kültürü, dolayısıyla geleneksel bilgi ve deneyim belleği özellikle kentliler tarafından keşfedilmektedir. Dolayısıyla da gelenek kültürünün özünü oluşturan geleneksel bilgi ve deneyimlerin önemi ve değeri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu dönüşüm sürecinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Geleneksel ürünlerin standardizasyonu, pazar erişimi ve pazarlama stratejileri gibi konular, girişimcilerin aşması gereken engellerdir. Bu noktada, yerel yönetimlerin, sivil

toplum kuruluşlarının ve akademik çevrelerin iş birliği, halk bilimi tabanlı mikro girişimlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Kültürel mirasın ekonomik yansımalarının bilimsel olarak incelenmesi, geleneksel bilginin modern dünyada nasıl bir katma değer yaratabileceğine dair önemli bir perspektif sunmaktadır.

Düzenlenen festivallerin turizm kanalı ile bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomiler üzerinde olumlu etkisi vardır. Turizm sektörünün ekonomi üzerinde gelir getirici ve istihdam yaratıcı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca bölgesel gelişim, alt ve üst yapı yatırımlarını da arttırmaktadır. Turizm gelirlerinin ülkelerin dış ticaret bilançoları üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında yerelden genele doğru bir gelir aktarım mekanizmasının varlığından söz edilebilir. Bu çalışmanın bulguları, Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramının mikro girişimcilik bağlamında nasıl somutlaştırıldığını açıkça göstermektedir. Halk biliminin nesnelleşmiş ve bedenselleşmiş şekilleri olan geleneksel el sanatları ve yöresel gastronomi ürünleri, coğrafi işaretlerle veya markalaşma çabalarıyla koruma altına alındığında, kolektif bir kurumsallaşmış kültürel sermayeye dönüşmektedir. Örneğin, festivaller ve kooperatifleşme hareketleri, yerel halkın sahip olduğu bedenselleşmiş kültürel bilgiyi, beceriyi ekonomik bir değere çevirerek pazar ortamına taşımakta ve yerel ekonomilerin güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, halk bilimi tabanlı mikro girişimciliğin, yalnızca geleneksel ekonomik mantıkla değil, aynı zamanda benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Üçlüsü (*Triple Bottom Line*) çerçevesinin üç boyutu olan ekonomik, sosyal ve kültürel ile çevresel boyutta anlamlı katkılar sağladığını kanıtlamaktadır.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde; el sanatlarının özellikle festival gibi geniş katılımlı etkinlikler ile tanıtım ve pazarlamasının yapılmasının, kooperatifleşme gibi kümelenme şekillerinin yaygınlaşmasının üretim süreçlerinde ve tanıtımda etkili olduğu yönünde bulgular mevcuttur. Gastronomi alanında coğrafi işaretlerin kullanımının, festival gibi etkinlikler ile tanıtım ve pazarlamasının yapılmasının ve kamu kurumlarının bu alanlardaki özendirici faaliyetleri ile desteklerinin mikro ölçekteki girişimlerin üretim hacminde ve ürünlerin tanıtımında potansiyel olumlu etkileri bulunmaktadır. Coğrafi işaret kullanımı kurumsallaşmış bir kültürel sermaye unsuru olarak göze çarpmaktadır. Bölgesel kalkınmayı ve ekonomik refahı

sağlamak için kamu, yerel halk ve özel sektör ortaklığında girişimler desteklenmelidir. Kırsal turizm olanaklarının sosyo-ekonomik etkilerini artırmak için içme suyu, kanalizasyon ve yol yapımı gibi temel altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, halk biliminin somut ve soyut unsurlarının mikro girişimcilik yoluyla ekonomik kalkınma için potansiyel bir araç olduğunu göstermektedir. Ancak bu potansiyelin tam olarak gerçekleşebilmesi ve uzun vadede sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, faaliyetlerin ekonomik, sosyal/kültürel ve çevresel boyutlarda eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Literatür bulguları, bu üç boyutun birbirini desteklediği ve aynı zamanda birbirini kısıtladığı alanları ortaya koymaktadır. Bu alanlardaki mikro girişimlerin turizm kanalıyla hem yerel ve bölgesel ölçekte hem de yerelden bütüne ekonominin genelinde olumlu etkilerinin olduğu çalışmalarda vurgulanmaktadır. 2023 Yılı TÜİK istatistiklerine göre ülkemizde kültürel alanda 743.000 kişinin istihdam edildiği ve kültürel istihdamda olanların %38,5'ini el sanatları çalışanlarının oluşturduğu, el sanatlarının 222,1 milyar TL tutarında ihracat rakamına sahip olduğu göz önüne alınırsa özellikle bu sektörün önemli ölçüde ekonomik değere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Gastronomi alanının ise en temel tüketim unsurlarını içermesi ve son yıllarda artan popülaritesi nedeniyle ekonomik yönden katma değer yarattığı hem yerel hem de ulusal ölçekte istihdam yaratması ve gelir transferi özellikleriyle üretim ve tüketim yönünden fayda sağladığı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Abisuga-Oyekunle, Oluwayemisi. Adebola ve Muchie, Mammo (2020). "Handicraft Small Enterprises as an Instrument for Rural Economic Growth and Poverty Eradication". *Problems and Perspectives in Management*, 18(4): 25-36.
- Akçakale, Nürettin ve Somçağ, Hatice (2022). "Türkiye'de Turistik Hediyelik Eşya Kapsamında Ayakkabı Biçimindeki Objelerin Yeri ve Önemi". *Turizm Çalışmaları Dergisi*, 4(2): 45-60.
- Akın, Aliye (2018). "El Sanatlarının Turizme Etkisi: Gaziantep Örneği". *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(3): 241-263.
- Akkaya, Ayşenur ve Özcan, Ceyhan Can (2019). "Türkiye'de Gastronomi Turizminin Ekonomik Etkilerinin İndeks Değerlendirmesi". *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 6(32): 251-267.

- Aksoy, Aslı ve Özkan, Çiğdem (2025). "Ayvacık İlçesi El Sanatı Üretimlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Öneriler". *Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 8(3): 1-17.
- Arslan, Meryem (2022). "Türkiye'de Belediyelerde Örnek Gastronomi ve El Sanatları Turizmi Faaliyetleri". *Türk Kamu Yönetimi Dergisi*, 3(1): 14-31.
- Ballı, Erdiñç (2013). "Gastronomi Turizmi ve Adana Mutfak Kültürü". *II. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 19 Nisan 2013*. Ed. Murat İsmet Haseki. Adana: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar VII. Bölge Müdürlüğü, 206-218.
- Bayazit, Murat; Ceylan, Uğur ve Saylan, Uğur (2012). "Geleneksel El Sanatlarının Bölge Turizmine Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi". *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 1(1): 899-908.
- Bellini, Nicola; Clergeau, Cecile ve Etcheverria, Olivier (Eds.) (2019). *Gastronomy and Local Development*. Routledge.
- Can, Mine (2013). "Geleneksel Türk El Sanatlarının Turizme ve Ekonomiye Katkısı". *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 5(2): 259-266.
- Cömert, Menekşe ve Çetin, Kadir (2017). "Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir Değerlendirme". *Journal of International Social Research*, 10(54): 1092-1101.
- Çelik, Sedat ve Toprak, Lütfullah Sadi (2018). "Şırnak Geleneksel El Sanatlarının Turistik Ürün Olarak Değerlendirilmesi". *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(5): 687-692.
- Dobay, Krisztina Melinda ve Apetroaie, Camelia (2024). "Sustainable Rural Development Through Local Gastronomic Points". *Agriculture Economics and Rural Development*, 21: 23-39.
- Durmuş, Eylem; Yüceer, Sema Ezgi ve Tan, Sibel (2022). "Coğrafi İşaret Tescilinin Yaratacağı Sosyo-Ekonomik Etkilerin İncelenmesi: Bozcaada Çavuş Üzümü Örneği". *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 28(1): 21-29.
- Ercik, Cevat (2024). "Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin İncelenmesi: Mersin Örneği". *Review of Tourism Administration Journal*, 5 (1): 1-15.
- Eren, Aslı Sultan ve Erkol Bayram, Gül (2021). "El Sanatlarının Turizme Katkısı, Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerinde Sinop Örneğinde Bir Araştırma". *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 4(5): 387-400.
- Gökovalı, Ummuhan (2007). "Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği". *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 21(2): 141-160.
- Güven, Bülent ve Kaygin, Erdoğan (2015). *Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular*. İstanbul: Siyahinci Akademi.

- Islam, M. A., Wani, A. A., Bhat, G. M., Gattoo, A. A., Murtaza, S., Atta, U., & Shah, S. S. G. (2020). "Economic Contribution and Inequality Mitigation of Wicker Handicraft Entrepreneurship in Rural Kashmir, India". *Current Journal of Applied Science and Technology*, 39(18): 138-149.
- Korkmaz, Halil ve Yavaş, Barış (2020). "Çanakale İli Eceabat İlçesinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi". *Journal of Global Tourism and Technology Research*, 1(1): 12-33.
- OKA (2012). *Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı- Yeşilirmak Havzası El Sanatları*.
- Öter, Zafer (2010). "Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi". *Millî Folklor Dergisi*, 86: 174-185.
- Sirkeci, Osman (2013). "Sürdürülebilir Kalkınma Mali Teşvikler ve Mikron Girişimcilik". *Kent Akademisi*, 6(15): 54-62.
- Sjölander-Lindqvist, A., de Jong, A., Puig, R. G., Romeo, G., & Skoglund, W. (2021). "Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism: Encouraging Sustainable Community Development". *A Research Agenda for Heritage Planning*. Edward Elgar Publishing, 187-197.
- Şenturan, Şermin ve Şentürk, Nesibe (2016). "Girişimciliğin Gelişimi ve Mikrofinans Uygulamalarının Önemi". *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 12(12): 812-822.
- Tan, Mehmet (2021). "Kültürel Sermayenin Kişilerarası İlişkilere Etkisi: Bourdieucu Bir Yaklaşım". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(3): 2016-2037.
- Uçar, Metin; Uçar, Hatice; Kurnaz, Alper ve Akyurt Kurnaz, Hande (2012). "Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği". *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2012(1): 75-82.
- URL 1: "Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri 2023". <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kultur-Ekonomisi-ve-Kulturel-Istihdam-Istatistikleri-2023-53653> (Erişim: 01.09.2025).